

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СТРАНАХ ТЮРКСКОГО МИРА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

Э. АЛИМОВ

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8183-1196>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889671>

Аннотация. В статье рассматриваются современные инвестиционные проекты по развитию солнечной и ветровой энергетики в странах Тюркского мира. Основное внимание уделяется государственной политике в области перехода к «зеленой» энергетике, крупным инвестициям в строительство солнечных панелей и ветровых электростанций. Также освещаются проблемы и перспективы внедрения этих технологий в различных регионах.

Ключевые слова: инвестиционные проекты, солнечная энергия, ветровая энергия, зелёная энергетика.

Annotatsiya. Maqolada turkiy dunyo mamlakatlarida quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish bo'yicha zamonaviy investitsiya loyihalari muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor yashil energiyaga o'tish bo'yicha davlat siyosatiga, quyosh panellari va shamol elektr stansiyalarini qurishga katta sarmoya kiritishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu texnologiyalarni turli hududlarda joriy etish muammolari va istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya loyihalari, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, yashil energiya.

Abstract. This article examines contemporary investment projects for the development of solar and wind energy in the Turkic world. The main focus is on government policies aimed at transitioning to green energy, significant investments in the construction of solar panels, and wind power plants. Additionally, the article highlights the challenges and prospects of implementing these technologies in various regions.

Keywords: investment projects, solar energy, wind energy, green energy.

Современное состояние окружающей среды и глобальные изменения климата требуют разработки и внедрения «зеленых» технологий для обеспечения устойчивого развития. В странах Тюркского мира наблюдается активный рост интереса к экологически чистым технологиям, что обусловлено как экономическими, так и социальными факторами.

В последние годы в странах Тюркского мира активизировались усилия по переходу к «зеленой» энергетике на государственном уровне. Разрабатываются и внедряются масштабные инвестиционные проекты, направленные на строительство солнечных и ветровых электростанций.

Солнечная энергетика является одним из приоритетных направлений в энергетической политике стран Тюркского мира. В Узбекистане, Казахстане и Турции реализуются крупные проекты по строительству солнечных электростанций. Например, в Узбекистане планируется увеличить мощность солнечных электростанций до 5 ГВт, что значительно повысит долю возобновляемых источников в энергобалансе страны, что также существенно укрепит позиции страны в области «зеленой» энергетике [2].

Ветровая энергетика также активно развивается в странах Тюркского мира. В Турции реализуется проект по строительству ветровых электростанций на побережье Эгейского моря [4]. Казахстан также планирует увеличить мощность ветровых электростанций до 9 ГВт к 2035 году, что позволит существенно снизить выбросы парниковых газов, уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и существенно укрепит позиции страны в области «зеленой» энергетики [1].

Несмотря на значительные успехи, внедрение «зеленых» технологий в странах Тюркского мира сталкивается с рядом проблем. Основными из них являются недостаток финансирования, отсутствие квалифицированных кадров и низкий уровень информированности населения о преимуществах экологически чистых технологий.

Перспективы развития «зеленых» технологий в Тюркском мире связаны с активизацией международного сотрудничества, привлечением инвестиций и развитием образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в области экологической безопасности.

Рекомендации и выводы:

1. Разработка и внедрение государственной программы по поддержке «зеленых» технологий.
2. Усиление международного сотрудничества в области экологии и обмена опытом между странами Тюркского мира.
3. Проведение образовательных кампаний для повышения уровня информированности населения о преимуществах использования экологически чистых технологий.
4. Стимулирование частных инвестиций в проекты, направленные на развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий.

Таким образом, инвестиционные проекты по развитию солнечной и ветровой энергетике играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и экологической безопасности стран Тюркского мира. Внедрение инновационных подходов к использованию ВИЭ способствует улучшению качества жизни и сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

REFERENCES

1. Мамышев Ж., «В Казахстане до 2035 года запустят ветровые электростанции на 9 ГВт»: [Электронный ресурс], 21.02.2024. URL: <https://kz.kursiv.media/2024-02-21/zhnb-windpowerkzplans-2/>
2. Министерство энергетики Республики Узбекистан: «Концепция обеспечения республики узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы», [Электронный ресурс]. URL: <https://minenergy.uz/ru/lists/view/77>
3. Tourism Journal: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tourismjournal.com.tr/novosti-na-russkom/egejskoe-i-mramornoe-morya-vyxodyat-na-pervyj-plan-436042>